

обеспечения конкурентоспособности современного предприятия // Проблемы права и экономики. – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://articlekz.com/article/20843>.

4. Григорьев Л.Ю, Корышев И.И. Стратегия компании и цели в области качества // ММК. – 2009. – № 6. – С. 4-9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=30563>.

5. Шагалова Т.В. Качество – основа конкурентоспособности предприятия в период стагнации // International Journal of Professional Science. – 2016. – № 3. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://scipro.ru/article/01-03-16>.

УДК 330.34.014

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов, представлен методический инструментарий оценки социально-экономического взаимодействия субъектов экономики.

Ключевые слова: социальное партнерство, субъекты экономики, социально-экономическое взаимодействие, показатели социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING SOCIO-ECONOMIC INTERACTION OF ECONOMIC ENTITIES

SUROVTSEVA A.A.,
candidate of economic sciences, associate Professor
at the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of the Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the issues of socio-economic interaction of economic entities, presents methodological tools for assessing socio-economic interaction of economic entities.

***Keywords:** social partnership, economic entities, socio-economic interaction, indicators of socio-economic interaction of economic entities*

Постановка задачи. С целью определения внешней и внутренней среды взаимодействия субъектов экономики, в качестве отправной точки будут выступать хозяйствующие субъекты (предприятия, организации). Отметим, что для данного вопроса не имеет значения, какая сторона партнерства будет выступать в качестве отправной точки рассмотрения, поскольку акцент делается на «взаимодействии» как интеграционном факторе, обуславливающим объединение отдельных элементов в некий вид целостности.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема эффективности государственного управления в контексте социально-экономического развития исследовалась такими отечественными и зарубежными учеными, как: Г.К. Губерная, В.Ю. Припотень и др. [1, 2] Значительное внимание вопросу социально-экономического взаимодействия субъектов экономики уделено в трудах таких ученых, как Ф. Котлер, Э. Нили, Ф. Друкер, Т. Савина и др. [3].

Актуальность. Как показывает опыт экономически развитых стран социально-экономическое взаимодействие (СЭВ) субъектов экономики является определяющим фактором долгосрочного развития, в процессе которого согласуются интересы заинтересованных сторон: создаются условия для сохранения и воспроизведения окружающей среды; эффективности взаимодействия государства, как координатора и регулятора социальных отношений, с другими субъектами экономики при защите их интересов и сбалансировании потребностей с возможностями государства; социально-экономического развития хозяйствующих субъектов; удовлетворения потребностей потребителей и повышения жизненного уровня населения.

Цель статьи. Определить методический инструментарий оценки социально-экономического взаимодействия субъектов экономики.

Изложение основного материала исследования. Социально-экономическое взаимодействие субъектов экономики является залогом их эффективного функционирования, а сложность и многогранность такого взаимодействия порождает необходимость разработки действенных инструментов его обеспечения и оценки. Различия в подходах к формированию системы показателей социально-экономического взаимодействия субъектов экономики вытекают из разнообразия трактовки понятий и методов их оценки. Анализ научных источников по очерченной проблеме дает основание утверждать, что формирование системы показателей социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов требует дальнейшего усовершенствования.

Критический обзор результатов научных исследований позволяет

сделать вывод о необходимости формирования структурированной системы индикаторов, которые охватывают взаимодействие всех заинтересованных сторон. Актуальность обозначенной проблемы обоснования теоретических основ формирования системы показателей социально-экономического взаимодействия субъектов экономики предопределяет выбор направления дальнейшего исследования в рамках диссертационной работы.

Поскольку в качестве отправной точки взаимодействия нами были выбраны хозяйствующие субъекты, отметим, что первоочередной социальной обязанностью для них является обеспечение деловой активности и эффективности их функционирования. Поэтому сосредоточим внимание на формировании базовых индикаторов социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов с внутренней средой, которую образуют работники предприятия, основные средства, технологии, система менеджмента и тому подобное.

Как отмечает в своей работе Губерная Г.К., «эффективность государственного управления охватывает не только собственно экономику, но и социальную сферу – собственно состояние жизни людей» [1, С. 56-69]. Поэтому, в процессе социально-экономического взаимодействия участвуют: окружающая среда (экосистема), внутренняя среда (само предприятие, его работники и их объединения, основные средства, технологии, система менеджмента) и внешняя среда (государственные органы и другие субъекты экономики). В процессе взаимодействия каждая сторона стремится достичь поставленной перед ней цели: окружающая среда – сохранить экосистему; внутренняя среда – обеспечить экономическое развитие предприятия с соблюдением положений о социально ответственной деятельности; внешняя среда – уравновесить экономические и социальные интересы.

Оценку социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов с внутренней средой можно осуществлять по отдельным единичным показателям (*separate single indicator – SSI*), а также сводным показателям, которые входят в определенную подгруппу (*subset of indicators – SI*). Обобщающей при этом является интегральная оценка, которая объединяет группу показателей (*integral group estimation – IGE*). Расчет числовых значений показателей может проводиться с учетом весовых коэффициентов на каждом из этапов агрегирования – от возведения единичных показателей в подгруппы к вычислению интегрального показателя. Разработанная структура системы показателей социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов с внутренней средой схематично отражена на рисунке 1.

К единичным показателям сформулированы основные требования, которым они должны соответствовать: целесообразность, достоверность, направленность, надежность, доступность, измеримость и рациональность. На основании вышеуказанного перейдем к рассмотрению единичных показателей (индикаторов) социально-экономического взаимодействия

хозяйствующих субъектов с внутренней средой. Объективным количественным измерителем обеспечения этих характеристик может служить показатель рентабельности капитала (активов), собственного капитала или производства продукции.

Рис. 1. Общая структура системы показателей социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов

Поскольку корпоративная культура, уровень квалификации персонала, уровень мотивации труда, условия труда и отдыха являются действенными факторами влияния на эффективность функционирования предприятия, которая в свою очередь является индикатором социальной ответственности, то соответствующие показатели тем более следует рассматривать с точки зрения социально-экономического взаимодействия.

Социальное партнерство на предприятии при взаимодействии с внутренней средой заключается в ответственном отношении к работникам и эффективном производстве качественной продукции. К базовым принципам социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов с внутренней средой относятся следующие:

– предприятие направляет свою деятельность на производство качественной и конкурентоспособной продукции с целью обеспечения устойчивого развития;

– предприятие обеспечивает надлежащую и достойную заработную плату, создает соответствующие действующему законодательству и системе корпоративных ценностей условия труда и отдыха работников, а также действенную систему социальной защиты;

– предприятие способствует развитию работников и их привлечению к принятию управленческих решений и к процессам разработки инновационных видов продукции [4, С. 115-121].

Вполне понятно, что объемы социальных расходов предприятия в первую очередь зависят от эффективности его деятельности, однако факторы корпоративной культуры и осознание добровольной социальной ответственности в отношении сотрудников играют важную роль. Формируя систему показателей социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов с внутренней средой, необходимо опираться на принципы убежденности, обязательности и соответствия. При этом целесообразно выделить следующие подгруппы показателей: экономической эффективности; труда; развития персонала. К базовым индикаторам социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов с внутренней средой необходимо отнести такие, которые отвечают содержанию выделенных подгрупп, а именно: показатели условий оплаты труда; условий труда и отдыха; развития корпоративной культуры и профессионального мастерства работников предприятия; рентабельность продукции; деловая активность. Достойная, своевременная, дифференцированная по сложности и продолжительности выполнения работ оплата труда является явной и, пожалуй, одной из самых существенных характеристик социальной ответственности предприятия, поскольку заработная плата является весомой составляющей формирования дохода населения. Оплата труда персонала с одной стороны напрямую зависит от деловой активности и эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а с другой – от понимания и соблюдения руководством социальных обязательств перед работниками.

Учитывая сложность и многогранность проблемы оценки условий труда и отдыха персонала и осознавая важность такой оценки, предлагается его осуществление возложить на группу экспертов, в состав которой должны войти внутренние и внешние (независимые) эксперты, что не только будет способствовать повышению объективности оценки, но и будет демонстрировать открытость предприятия к социальному диалогу с общественностью. Стоит отметить, что окончательное решение о выборе тех или иных индикаторов из рекомендованной совокупности и создание системы показателей для каждого предприятия осуществляется индивидуально с учетом особенностей производственно-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и их ценностных ориентиров. Рекомендательный характер приведенных в таблице 1 индикаторов позволяет гибко формировать согласованные для групп однородных хозяйствующих субъектов системы индикаторов социально-экономического взаимодействия.

В таблице 1 приведена разработанная система индикаторов оценки социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов, которая соответствует представленной на рисунке 1 общей структуре показателей.

Система показателей оценки социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов

Интегральный показатель	Подгруппа показателей	Единичные показатели (индикаторы)
Интегральный индекс социально-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов (IGE)	Экономического результата (SI ₁)	Показатели рентабельности (SSI ₁) Показатели деловой активности (SSI ₂)
	Труда (SI ₂)	Показатели оплаты труда (SSI ₃) Показатели условий труда и отдыха персонала (SSI ₄)
	Развития персонала (SI ₃)	Показатели духовного развития персонала (SSI ₅) Показатели профессионального развития работников (SSI ₆)

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что разработанная совокупность индикаторов оценки социально-экономического взаимодействия субъектов экономики, основанная на обосновании выбора единичных (базовых) индикаторов состояния и динамики взаимодействия хозяйствующих субъектов с внутренней средой, позволит согласовать социально-экономические интересы хозяйствующих субъектов с условиями и потребностями среды функционирования.

Направления для дальнейших исследований связываются с формированием системы индикаторов оценки социально-экономического взаимодействия с окружающей, внешней средой, а также оценки состояния и динамики СЭВ, основанные на нефинансовой отчетности хозяйствующих субъектов, разработкой методов позиционирования хозяйствующих субъектов в пространстве социально-экономического взаимодействия.

Список использованных источников

1. Губерная Г.К. Государственное управление: анатомия эффективности / Г.К. Губерная // Менеджер. – 2018. – № 3 (85). – С. 56-69.
2. Припотень В.Ю. Оценка социально-экономического развития региона как составляющая индикативного управления развитием / В.Ю. Припотень, И.Е. Алферова // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2017. – № 1. Т. 13. – С. 327-336.
3. Савина Т.Н. Критерии оценки социально ответственного поведения бизнеса (теория, методология, практика): монография / Т.Н. Савина. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2017. – 168 с.
4. Суровцева А.А. Эффективность социальной отчетности как инструмента социального партнёрства / А.А. Суровцева, Б.Е. Саенко // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 115-121.